

Plan de Gestion de Données — Cluster 6 Biblissima+

En supplément du PGD Biblissima+

Introduction

Le présent Plan de Gestion de Données (PGD) vise à établir les directives et les procédures nécessaires à la création et la gestion des données au sein du Cluster 6 Biblissima+ « Les défis du patrimoine musical » piloté par David Fiala (MCF, Université de Tours). Il apporte ainsi quelques éclairages supplémentaires au PGD global Biblissima+.

Les données du Cluster 6 englobent divers formats, reflétant la pluralité des ressources patrimoniales qu'il souhaite rendre accessibles ou améliorer. En particulier, ces données comprennent des manifestes IIIF (JSON) qui servent de structures descriptives pour la visualisation de manuscrits et documents imprimés numérisés. Dans le cadre de projets sur la reconnaissance automatisée de parties musicales dans les sources anciennes, les données incluent aussi de nombreuses images annotées destinées à alimenter des modèles de détection et de prédiction. En complément, le Cluster 6 intègre des publications et des présentations au format PDF, offrant des analyses, des études et des synthèses sur ses travaux. Enfin, le travail d'alignement des données Ricercar avec data.biblissima suppose également la création et la manipulation de données tabulaires.

Ainsi, le présent PGD aborde la gestion de ces différentes catégories de données, en mettant l'accent sur la sécurité, l'accessibilité et la pérennité des ressources numériques.

I. Production et récupération des données par projet :

La génération ou la réutilisation de données au sein du Cluster 6 Biblissima+ impliquent l'usage d'un ensemble d'outils et de techniques pour assurer la qualité des données produites. Les différentes étapes de production pour chaque projet sont mentionnées ci-dessous.

DIAMMtoIIIF :

- Développement de scripts et d'outils :
 - Le cluster 6 a recours à des éditeurs de code *open source* tels que Sublime Text et Atom pour élaborer des scripts et des outils, majoritairement en Python. Dans le cadre du projet DIAMMtoIIIF, ces scripts (ex. DIAMMtoIIIF.py) sont conçus pour automatiser des tâches concernant la récupération et le nettoyage de métadonnées et la création de manifestes IIIF.
- Récupération des URL IIIF image :
 - Les URL images sont récupérées à partir de serveurs IIIF de bibliothèques telles que la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la Bayerische Staatsbibliothek (BSB). Celles-ci sont directement intégrées dans les manifestes IIIF.

- Récupération de données musicologiques :
 - Le Cluster 6 collecte des données et métadonnées descriptives à partir de ressources en ligne à l'aide des API disponibles (ex. API DIAMM).

Alignement des données Ricercar et data.biblissima :

- Gestion et création des données tabulaires
 - L'alignement des données entre les différentes ressources — Ricercar (fichiers xlsx exportés à partir d'une base de données MySQL) et data.biblissima — est réalisé à l'aide de l'outil OpenRefine. Les données sont converties en format CSV (Comma-Separated Values). Des logiciels de traitement de texte tels qu'Excel ou Numbers peuvent être utilisés pour résoudre certains problèmes liés, le plus souvent, aux séparateurs de données.

DeNotEM – Detecting Notation in Early Music :

- Téléchargement d'images IIF :
 - Les images pour les ensembles d'entraînement sont téléchargées à partir de serveurs IIF de bibliothèques au format JPEG. Pour la BnF, le script Python Gallicity.py est employé afin d'automatiser le téléchargement.
- Annotation des images :
 - Les images sont annotées à l'aide du logiciel libre LabelIMG, qui permet aux utilisateurs de définir des régions d'intérêt et de leur attribuer des étiquettes. Cette annotation permet de préparer les données pour l'entraînement de modèles de vision par ordinateur.
- Entraînement de l'algorithme YOLO :
 - L'algorithme YOLO (You Only Look Once) est utilisé pour la détection d'objets dans les images annotées. Pour entraîner cet algorithme, l'équipe du Cluster 6 Biblissima+ utilise désormais les fonctionnalités avancées d'Ultralytics (YOLO version 8) pour paramétrer l'apprentissage automatique.
- Export des annotations :
 - Les annotations sont exportées au format YOLO (You Only Look Once), un format de fichier texte qui associe les coordonnées des boîtes englobantes des objets annotés avec leurs étiquettes.
- Données des modèles de détection et de prédiction :
 - Les données des modèles YOLO générées comprennent des images annotées (JPEG ou TIFF), ainsi que des fichiers texte contenant les coordonnées des boîtes englobantes et leurs étiquettes.

○

Données liées à des publications et supports de valorisation :

- Supports numériques de communication :
 - Les supports visuels de présentations sont créés à l'aide du logiciel Microsoft PowerPoint.
- Documentation, publication et présentation rédigée :
 - La rédaction d'articles scientifiques ou de tout autre document lié au bon fonctionnement du Cluster 6 est effectuée à l'aide du logiciel Microsoft Word.
- Poster :
 - Les posters sont conçus à l'aide de la plateforme en ligne Canva.

II. Stockage des données et accessibilité pendant le processus de recherche

Dans le cadre du Cluster 6 Biblissima+, le stockage et l'accessibilité des données sont des priorités pour assurer la transparence et la diffusion efficace des ressources numériques. Voici comment ces aspects sont abordés en fonction des différentes données du projet.

Les données relatives aux publications et aux communications sont partagées via Zenodo, entrepôt préconisé par Biblissima+. Toutes les ressources sont affiliées à la communauté Zenodo du Cluster 6 et disposent d'un ensemble complet de métadonnées. Elles possèdent toutes un DOI généré automatiquement par Zenodo, garantissant ainsi leur traçabilité et leur citabilité. Les publications et présentations sont également référencées dans les plateformes HAL et Orcid. La mention de Biblissima+ est constamment renseignée dans toutes les ressources du Cluster 6.

Les scripts et outils développés sont hébergés et rendus accessibles via les répertoires GitHub du Cluster 6. Cette plateforme offre un espace de collaboration et de partage du code source, facilitant ainsi la contribution et la réutilisation du code au sein de la communauté. Chaque répertoire dispose d'une documentation. La mention de Biblissima+ est également renseignée.

Les manifestes IIF sont en partie publiés sur répertoire GitHub DIAMMtoIIF . Une fois dans leur version achevée et corrigée, ils sont publiés sur Nakala. Certaines données générées dans le cadre du projet DeNotEM, pour l'instant expérimentales, sont stockées dans l'espace de travail « machine » privé du Cluster 6. À terme, les données pertinentes, telles que les modèles et ensembles d'entraînement, seront publiées via Zenodo. Il existe toutefois un répertoire GitHub pour le suivi du projet.

Enfin, les données alignées issues de la base de données Ricercar (serveur privé de l'Université de Tours) sont directement partagées avec l'équipe portail de Biblissima+ en format CSV.

III. Conservation à long terme

La conservation à long terme des ressources numériques produites par le cluster 6 Biblissima+ est une préoccupation centrale afin de garantir leur disponibilité continue pour les années futures. Les ressources telles que les manifestes IIIIF sont destinées, à terme, à être consultées via le portail Biblissima. L'hébergement des manifestes IIIIF sera donc assuré via des entrepôts accessibles et pérennes tels que Zenodo ou Nakala. Ces plateformes de dépôt offrent une base sécurisée et fiable pour le stockage à long terme des données de recherche. En utilisant ces entrepôts, le Cluster 6 Biblissima+ s'assure que les manifestes IIIIF restent disponibles et exploitables même en cas de changement d'infrastructures. Le Cluster 6 compte également sur la pérennité institutionnelle du laboratoire Ricercar afin de potentiellement héberger les manifestes IIIIF par le biais de ses serveurs.

Pour garantir la pérennité des outils et codes réalisés et actuellement publiés dans les répertoires GitHub du Cluster 6, il est prévu de déplacer ces ressources vers un entrepôt plus adapté à cet usage, tel que Zenodo. En effet, bien que GitHub soit une plateforme ergonomique pour le développement de code source, elle n'est pas spécifiquement destinée à l'archivage à long terme des données de recherche. Ce transfert vers Zenodo permettra également d'attribuer des DOI (Digital Object Identifiers) permanents aux ressources.

Pour ce qui est des publications et communications scientifiques, Zenodo et HAL ont déjà été identifiés comme des archives pérennes et continueront d'accueillir les écrits, présentations et productions logistiques du Cluster 6.

Rédaction : Kévin Roger (MCF, Université de Lorraine).